

SUSTAINABILITY OF COOPERATIVE STRUCTURES UNDER THE ECONOMIC CRISIS

Khabibullin R.I¹.

*¹Khabibullin Rifat Ilgizovich – PhD in Economics, Senior Researcher,
LABORATORY OF MICROECONOMIC ANALYSIS AND MODELING,
CENTRAL ECONOMICS AND MATHEMATICS INSTITUTE OF RAS,
MOSCOW*

Abstract: The article presents the results of the sustainability of cooperative forms of economic activity (collective enterprises) in the conditions of economic crises. Analysis of the research results shows that the sustainability of collective enterprises is higher in comparison with firms of other forms of management. The factors ensuring the stability of cooperative structures in a crisis are the consistency of the interests of participants, the presence of supporting structures, and the high adaptability of such enterprises to social functions. The research was carried out within the framework of the R&D topic «Development of a systemic multi-level theory and models of coordination and co-evolution of production complexes and enterprises for sustainable economic development».

Keywords: cooperative structures, collective entrepreneurship, collective enterprises, collective benefits, collective actions, employee ownership

УСТОЙЧИВОСТЬ КООПЕРАТИВНЫХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Хабибуллин Р.И¹.

*¹Хабибуллин Рифат Илгизович – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник,
лаборатория микроэкономического анализа и моделирования,
Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва*

Аннотация: В статье приведены результаты устойчивости кооперативных форм хозяйственной деятельности (коллективных предприятий) в условиях экономических кризисов. Анализ результатов исследований показывает, что устойчивость коллективных предприятий является более высокой по сравнению с фирмами других форм хозяйствования. Факторами, обеспечивающими устойчивость кооперативных структур в условиях кризиса, являются согласованность интересов участников, наличие опорных структур, высокая адаптивность таких предприятий к социальным функциям. Исследование выполнено в рамках темы НИОКТР «Разработка системной многоуровневой теории и моделей координации и коэволюции производственных комплексов и предприятий в целях устойчивого развития экономики».

Ключевые слова: кооперативные структуры, коллективное предпринимательство, коллективные предприятия, коллективные блага, коллективные действия, собственность работников

Кризис 2008–2009, 2014 гг. заставил пересмотреть традиционные модели корпоративных структур в мире. Большую популярность стали приобретать именно кооперативные предприятия, поскольку они оказались более устойчивы в условиях кризиса [1, 2]. Как показывают результаты исследований, устойчивость коллективных предприятий является более высокой по сравнению с фирмами других форм хозяйствования.

Выживаемость в условиях экономического кризиса – отличительная особенность таких структур [3]. Например, исследование Международной федерации рабочих кооперативов охватывает 50 тыс. европейских рабочих кооперативов в 17 странах Европейского Союза в течение четырех лет их функционирования (в 2009–2012 гг.) [4]. Результаты исследования показывают, что кооперативные структуры, например, Испании и Франции

в периоды кризиса смогли избежать потери рабочих мест и закрытий по сравнению с обычными компаниями.

Исследователи отмечают, что поведение кооперативных предприятий в условиях экономического кризиса существенно отличается от реакции предприятий традиционных организационно-правовых форм. В частности, отмечается, что кооперативы поддерживали и даже увеличивали свои уровни производства и занятости [5]. Это хорошо прослеживается на примере итальянских коллективных предприятий. Данные показывают положительную динамику роста таких предприятий по сравнению с отрицательными показателями для некооперативных фирм в условиях кризиса: в 2007 году насчитывалось 50691 кооперативов, 56946 в 2011 году (+ 12,3% по сравнению с 2007 годом) и 59027 в 2015 году (+ 3,7% по сравнению с 2011 годом; + 16,4% по сравнению с 2007). Если же анализировать число работников, вовлеченных в кооперативные формы хозяйственной деятельности, то оно также демонстрирует рост: + 17,7% в период с 2007 по 2015 гг. на фоне снижения числа работников, зарегистрированного для других предприятий (– 6,3%).

Результаты исследования, проведенного в 2000 г. правительством Квебека (провинции Канады) показывают следующее. Из десяти обследованных предприятий коллективной формы хозяйствования количество фирм, успешно функционировавших более пяти лет, составило шесть. Для сравнения: аналогичный показатель среди обычных фирм составил четыре из десяти [6]. Численность коллективных предприятий, развивавших деятельность более десяти лет, составила четыре из десяти. Количество обычных фирм, выживших после 10-летнего периода деятельности, составило две из десяти.

Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что демократическое участие работников предприятий коллективной формы хозяйствования в принятии управленческих решений способствует

сокращению корпоративных затрат без увольнения сотрудников, а также осуществлению инвестиций в новые долгосрочные проекты за счет собственных средств. Немаловажным фактором устойчивости таких предприятий является наличие опорных структур [7], способствующих поддержке участников коллективного хозяйствования, а также их адаптации к новым экономическим условиям.

Обычная компания может оплачивать труд своих работников в размере, большем чем на коллективном предприятии. Однако причина заключается не в высокой социальной ответственности этого работодателя, а в рыночных условиях найма рабочей силы и экономическом состоянии фирмы. Свойство коллективных предприятий – справедливое распределение доходов между их сотрудниками (причем степень справедливости в этой сфере на таких предприятиях превышает показатель на традиционной фирме). Дифференциация в уровне оплаты работников фирм коллективной формы хозяйствования является незначительной. Кроме того, эти предприятия предоставляют своим работникам иные виды социальной поддержки.

Важным фактором устойчивости коллективных предприятий является согласованность интересов всех её участников. Одним из наиболее значимых условий достижения такой согласованности выступает формирование комфортной социальной среды для членов трудовых коллективов таких фирм. Совместная деятельность сотрудников коллективных предприятий и принятие ими управленческих решений обуславливают отношения доверия и взаимопонимания между ними. Уровень социальной ответственности предприятий коллективных форм хозяйствования является, как правило, более высоким по сравнению с аналогичным показателем предприятий других организационно-правовых форм. Это выражается в развитии кооперативными предприятиями своей социальной инфраструктуры и поддержании достаточно высокого уровня

жизни своих работников, что непосредственно влияет на устойчивость таких форм хозяйствования в условиях кризиса.

Таким образом, предприятия коллективной формы хозяйствования наиболее высокими темпами развивались в периоды экономических спадов и социальных потрясений. Кооперативные структуры не только обеспечивают повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования в условиях экономических кризисов, но и способствуют росту уровня доходов и благосостояния участников кооперации, устойчивому развитию экономики. Существенное влияние кооперативных предприятий больше всего отражается на уровне региональной и муниципальной экономики, т.к. такие предприятия в первую очередь нацелены на развитие локальных территорий, сохранение и предотвращение запустения отдельных территорий. Это подтверждают и результаты исследования функционирования европейских кооперативных структур. Именно кооперация усилий участников в рамках единого коллективного предпринимательского проекта представляется наиболее эффективной формой экономической организации, способствующей сбалансированному развитию территорий в условиях экономического кризиса.

Список литературы/ References

1. Дементьев В.Е., Качалов Р.М., Клейнер Г.Б., Королев О.П., Нагрудная Н.Б., Хабибуллин Р.И. Коллективные формы хозяйствования в современной экономике. М.: ИД «Научная библиотека», 2017.

2. Хабибуллин Р.И. Современные тенденции развития кооперации // Научно-практический журнал «Вопросы науки и образования». 2018. № 14 (26). С. 5-9.

3. Birchall, J., and Ketilson, L. H. Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis. Geneva: ILO. Электронный ресурс:

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108416/lang--en/index.htm

(дата обращения: 09.04.2020).

4. Roelants B., Dovgan D., Eum H., Terrasi E. The Resilience of the Cooperative Model: How Worker Cooperatives and Other Worker-Owned Enterprises Respond to the Crisis and its Consequences. CECOP-CICOPA Europe, 2012.

5. Borzaga, C. (Ed.) Dimensioni ed evoluzione dell'economia cooperativa italiana nel 2014. Aggiornamento del terzo Rapporto Euricse, Trento, Euricse, 2017.

6. Bond L., Clément M., Cournoyer M., Dupont G. Survival Rates of Cooperatives in Québec. Ministère de L'Industrie et du Commerce, 2000.

7. Хабибуллин Р.И. Испанская модель коллективного предпринимательства: *soledades laborales* // European Science. 2018. № 7 (39). С. 23-25.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Dement'ev V.E., Kachalov R.M., Klejner G.B., Korolev O.P., Nagrudnaya N.B., Khabibullin R.I. Kollektivnye formy hozyajstvovaniya v sovremennoj ehkonomie [Collective forms of management in the modern economy], М.: ID «Nauchnaya biblioteka», 2017 [in Russian].

2. Khabibullin R.I. Kollektivnoe predprinimatel'stvo i strategiya Evropejskogo Soyuza v sfere promyshlennoj politiki [Collective entrepreneurship and the strategy of the European Union in the sphere of industrial policy] // European research. 2018. №8 (43). P.18-20 [in Russian].

3. Birchall, J., and Ketilson, L. H. Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis. Geneva: ILO. Электронный ресурс: http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_108416/lang--en/index.htm

(дата обращения: 09.04.2020).

4. Roelants B., Dovgan D., Eum H., Terrasi E. The Resilience of the Cooperative Model: How Worker Cooperatives and Other Worker-Owned

Enterprises Respond to the Crisis and its Consequences. CECOP-CICOPA Europe, 2012.

5. Borzaga, C. (Ed.) Dimensioni ed evoluzione dell'economia cooperativa italiana nel 2014. Aggiornamento del terzo Rapporto Euricse, Trento, Euricse, 2017.

6. Bond L., Clément M., Cournoyer M., Dupont G. Survival Rates of Cooperatives in Québec. Ministère de L'Industrie et du Commerce, 2000.

7. Khabibullin R.I. Ispanskaya model' kollektivnogo predprinimatel'stva: sosedades laborales [Spanish model of collective entrepreneurship: sosedades laborales] // European research. 2018. №7 (39). P.23-25 [in Russian].